

口腔疾病防治

Journal of Prevention and Treatment for Stomatological Diseases

ISSN 2096-1456, CN 44-1724/R

《口腔疾病防治》网络首发论文

题目： 基于深度学习的曲面体层片颌骨病变辅助诊断技术研究
作者： 高歌，刘畅，曾梦雨，彭俊杰，郭际香，汤炜
收稿日期： 2024-07-04
网络首发日期： 2024-08-30
引用格式： 高歌，刘畅，曾梦雨，彭俊杰，郭际香，汤炜. 基于深度学习的曲面体层片颌骨病变辅助诊断技术研究[J/OL]. 口腔疾病防治.
<https://link.cnki.net/urlid/44.1724.R.20240829.1343.002>

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于深度学习的曲面体层片颌骨病变辅助诊断技术研究

高歌¹, 刘畅¹, 曾梦雨², 彭俊杰², 郭际香², 汤炜¹

1. 口腔疾病防治全国重点实验室 国家口腔医学中心 国家口腔疾病临床医学研究中心 四川大学华西口腔医院, 四川 成都 (610041); 2. 四川大学计算机学院机器智能实验室, 四川 成都 (610065)

【摘要】目的 探讨深度学习应用于曲面体层片辅助诊断颌骨透射病变、颌骨阻射病变的效果, 以减少漏诊, 以早期筛查辅助医生提高诊断准确性。**方法** 本研究通过四川大学华西口腔医院伦理委员会批准。以443例曲面体层片为研究对象, 构建YOLO v8m-p2神经网络模型, 将标注后的图像分为训练集354例, 验证集45例和测试集44例, 用于模型训练、验证和测试。采用精确率、召回率、F-1分值、G分值、mAP50评价模型的检测性能。**结果** 443例曲面体层片涵盖颌骨常见的良性病变, 其中颌骨透射病变数量为318, 包括含牙囊肿、牙源性角化囊肿、成釉细胞瘤3类病变; 颌骨阻射病变数量为145, 包含特发性骨硬化、牙瘤、牙骨质瘤、牙骨质-骨结构不良4类病变, 样本有良好的代表性。YOLO v8m-p2网络识别颌骨病变的性能: 精确率为0.887, 召回率为0.860, F-1分值为0.873, G分值为0.873, mAP50为0.863。其中, 含牙囊肿、牙源性角化囊肿、成釉细胞瘤召回率分别为0.833、0.941、0.875。**结论** YOLO v8m-p2模型在初步检测口腔曲面体层片中的颌骨透射病变及颌骨阻射病变以及多分类检测颌骨透射病变时诊断性能表现良好, 可辅助医生筛查曲面体层片的颌骨疾病。

【关键词】 颌骨囊肿; 颌骨肿瘤; 影像诊断; 曲面体层片; 人工智能; 深度学习; 目标检测; YOLO v8网络; 神经网络模型

【中图分类号】 R78 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 2096-1456(2024)XX-0XXX-XX

Research on deep learning assisted diagnosis technology of jaw lesions using panoramic radiographs

GAO Ge¹, LIU Chang¹, ZENG Mengyu², PENG Junjie², GUO Jixiang², TANG Wei¹. 1. State Key Laboratory of Oral Diseases & National Center for Stomatology & National Clinical Research Center for Oral Diseases & West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 2. Machine Intelligence Laboratory, College of Computer Science, Sichuan University, Chengdu 610065, China

Corresponding authors: TANG Wei, Email: mydrtw@vip.sina.com, Tel: 86-28-85503456

【Abstract】 Objective To study the effect of deep learning applied to the assisted diagnosis of radiolucent lesions and radiopaque lesions of the jaws in panoramic radiography and to reduce the missed diagnosis, with early screening to assist doctors to improve the diagnostic accuracy. **Methods** This study was approved by the Ethics Committee of the West China Stomatological Hospital of Sichuan University. The YOLO v8m-p2 neural network was constructed with 443 panoramic images as a subject to read. The labeled images were divided into 354 training sets, 45 verification sets, and 44 test sets, which were used for model training, verification, and testing. Accuracy, recall, F-1 score, G score, and mAP50 were used to evaluate the detection performance of the model. **Results** 443 panoramic images covered the common benign lesions of the jaw, the number of radiolucent lesions of the jaw was 318, containing dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, and ameloblastoma. The number of radiopaque lesions was 145, containing idiopathic osteosclerosis, odontoma, cementoma, and cemento-osseous dysplasia; the samples are well representative. The accuracy of the YOLO v8m-p2 neural network model in identifying jaw lesions was 0.887, and the recall, F-1 score, G score, and mAP50 were 0.860, 0.873, 0.873, and 0.863, respectively. The recall rates of dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, and ameloblastoma were 0.833,

0.941, and 0.875, respectively. **Conclusion** YOLO v8m-p2 model has good diagnostic performance in preliminary detection of radiolucent and radiopaque lesions of the jaws in panoramic radiography and multi-classification monitoring of radiolucent lesions of jaws, which can assist doctors to screen jaw diseases in panoramic radiography.

【Key words】 jaw cysts; jaw neoplasm; diagnostic imaging; panoramic radiography; artificial intelligence; deep learning; object detection; YOLO v8 network; neural network model

J Prev Treat Stomatol Dis, 2024, 32

【Competing interests】 The authors declare no competing interests.

This study was supported by Sichuan Science and Technology Program (No. 2024NSFSC0659); Research and Develop Program, West China Hospital of Stomatology Sichuan University (No. RD-01-202304).

【收稿日期】 2024-07-04; **【修回日期】** 2024-08-07

【基金项目】 四川省自然科学基金 (2024NSFSC0659); 四川大学华西口腔医学院探索与研究项目 (RD-01-202304)

【作者简介】 高歌, 医师, 博士, Email: drgegao@foxmail.com

【通信作者】 汤炜, 教授, 博士, Email: mydrtw@vip.sina.com, Tel: 86-28-85501456

曲面体层片可用于多种颌骨疾病的诊断和筛查。医生在初次阅片时未能发现某异常影像造成漏诊, 但可在再次回顾影像检查时可以发现该异常病变, 这种诊断错误叫做知觉错误 (perceptual errors)。知觉错误占到影像科医生错误的 60%~80%^[1], 发生知觉错误的原因包括: 医生阅片速度过快, 大量阅片带来的疲劳, 目标区域的结构不够明显, 以及医生过于关注感兴趣的病变而忽视其他病变的现象。

在曲面体层片中, 部分解剖结构可有重叠, 增加了医生发生知觉错误的可能性。曲面体层片可显示主诉部位以外的异常影像^[2], 如医生仅关注主诉部位或在短时间内大量阅片筛查也会导致漏诊及其他诊断错误的增加。因此避免知觉错误对于曲面体层片的初步诊断与早期筛查至关重要。

近年来, 人工智能越来越多地应用于医学影像学检查, 用以辅助诊断、避免漏诊误诊, 提高临床诊断及筛查的准确性及工作效率。在口腔医学领域, 人工智能有着广泛的应用^[3], 如龋病^[4-5]、牙周病^[6]、修复体^[7]、阻生牙^[8]、颌骨囊肿及肿瘤^[9]等的辅助诊断。目前使用人工智能检测曲面体层片颌骨疾病的研究, 多数研究仅关注于一种或少数几种常见颌骨透射性疾病, 缺乏对牙瘤、牙骨质结构不良等表现为颌骨阻射影疾病的目标检测研究。

基于此背景, 本研究构建了一个包含 443 例颌骨透射性及阻射性病变的曲面体层片数据集, 进行了双人标注, 采用 YOLO v8 (You Only Look Once) 神经网络模型对数据集的颌骨病变进行目标检测, 对其诊断准确性进行探索性研究。通过对本模型的目标检测效果进行诊断准确性分析, 证实本模型可以自动准确高效地检测出曲面体层片中多类别颌骨透射病变及阻射病变。研究还表明, 本模型可以协助临床医生对颌骨病变进行初步筛查, 减少漏诊, 辅助医生给患者提供进一步的医疗建议。

1 资料和方法

1.1 数据集建立

本研究遵从赫尔辛基宣言和国际医学组织委员会所规定的医学伦理原则, 并且本研究通过四川大学华西口腔医院伦理委员会批准 (审批号: WCHSIRB-D-2022-170)。本研究遵守 Schwendicke 等^[10]的口腔医学 AI 研究规范清单。

从 2013 年 1 月至 2023 年 5 月就诊于四川大学华西口腔医院口腔颌面外科的患者中收集曲面体层片, 包括颌骨透射病变及颌骨阻射病变。颌骨透射病变包括含牙囊肿、牙源性角化

囊肿、成釉细胞瘤 3 类常见疾病：含牙囊肿的纳入标准为病理诊断结合影像诊断提示含牙囊肿，牙源性角化囊肿和成釉细胞瘤的纳入标准为病理诊断。颌骨阻射病变纳入标准：曲面体层片影像提示，存在颌骨阻射性团块影，包括特发性骨硬化、牙瘤、牙骨质瘤、牙骨质-骨结构不良，经高年资医生审核后纳入。以上病理诊断均基于 WHO 头颈肿瘤 2017 年分类标准。

排除标准：难以识别 50%以上牙齿轮廓；曲面体层片中下颌骨拍摄不完整。

最终收集到 443 例曲面体层片，包含 463 个病变；其中颌骨透射病变 318 个，颌骨阻射病变 145 个。

1.2 图像获取、数据标注与参考标准的建立

本研究的曲面体层片拍摄设备有两种：①Pa X-400C 型全景口腔和头颅 X 射线成像系统（Pa X-i，上海怡友医疗器械有限公司），管电压 65~73 kV，管电流 8~10 mA；②X550 型口腔 X 射线机（Veraviewepocs，森田器械医疗上海有限公司），管电压 65~70 kV，管电流 6~8 mA。

曲面体层片影像文件为 DICOM 格式，导入到 Pair 2.7 软件（<https://www.aipair.com.cn>，深圳度影医疗科技有限公司）进行图像标注，标注结果保存在以影像号命名的文件夹中，文件夹内包括 DICOM 格式的原始文件及标签文件夹。

本研究基于病历的病理诊断及影像学报告，采用二级分类标签：一级分类包括颌骨透射病变及颌骨阻射病变两个标签，二级分类包括含牙囊肿、牙源性角化囊肿、成釉细胞瘤、特发性骨硬化、牙瘤、牙骨质瘤、牙骨质-骨结构不良。安排一位口腔颌面外科住院医师（1 年）进行曲面体层片的初步标注，在 Pair 2.7 软件中使用多边形（polygen）工具，将图像放大后，沿病变边缘标注，范围逐渐覆盖病灶，最终标注的伪膜（mask）与病变区域肉眼观察重叠。包含伪膜坐标信息与标签分类信息的标注数据最终以 NIFTI 数据保存（如图 1）。标注后的结果由另一名高年资影像科医生（31 年）审查或核实，如出现病灶边缘标注不清，则高年资医生对标注结果进行修正，修正后的结果作为参考标准。

标注者一致性检验：随机抽取 10 例曲面体层片，由本研究中低年资和高年资医生分别进行标注，对标注区域伪膜面积进行一致性检验，获得组内相关系数（intra-class correlation coefficient, ICC），用以评价标注者间一致性。

This figure shows a radiopaque lesion of the jaw, highlighted in blue, with a red arrow indicating its precise location

Figure 1 The radiopaque lesion of the jaw was marked with Pair 2.7 software

图 1 使用 Pair 2.7 软件标注颌骨阻射病变

1.3 图像扩增

YOLO v8 提供了多种数据增强方式，如图像色调增强、饱和度增强、亮度增强、平移、左右翻转、上下翻转、缩放、马赛克、图像混合等，这些方式可增加数据集的多样性，而非增加数据集图片数量。本研究中，1.5%的图片采取色调增强，70%的图片饱和度增强，40%的图片亮度增强，10%的图像平移，50%的图像缩放，50%的图像进行左右翻转。

1.4 模型结构

本研究采用了 YOLO v8 作为目标检测工具，其示意图如图 2。YOLO v8 有五种型号：微型 (YOLO v8n)、小型 (YOLO v8s)、中型 (YOLO v8m)、大型 (YOLO v8l) 和超大型 (YOLO v8x)，本研究采用 YOLO v8m-p2，为中型检测头，除包含 p3~p5 输出层外，也包含 p2 输出层。网络均由输入端 (input)、骨干网络 (backbone)、特征增强网络 (neck)、和检测头 (head) 组成。输入图像后，调整图片大小。骨干网络通过卷积层数的增加，提取不同感受区域输入图像的特征，并使用 SiLU 作为激活函数。在骨干网络的末端，空间金字塔池化层 (spatial pyramid pooling layer, SPPF) 将不同尺度的特征聚集成一个固定大小的特征图。检测头部分对目标进行预测。此部分使用连接层 (connected layer) 和上采样层 (upsample) 来提高特征图的分辨率，并使用 C2f 层将高级特征与上下文信息结合起来，对预测结果进行改进。检测模块包括一系列卷积层，来预测不同尺度特征图上的边界框和每一类的概率，同时预测分类和范围。通过对这些预测结果的汇总获得最终结果。

The YOLO v8m-p2 neural network model can simultaneously predict the area and type of lesion. In this picture, “Conv” is Convolutional Module; “C2f” (Convolution to Fully Connected) converts the input of the convolution layer to the output of the fully connected layer; “SPPF” (Spatial Pyramid Pooling-Fast) is the spatial pyramid pool layer; “Concat” (Concatenation) combines features of different layers; “Upsample” indicates upsampling. “Detect” is the detection result, obtain the target box, and finally filter out the final detection result through the maximum suppression mode

Figure 2 YOLO v8m-p2 neural network model diagram

图 2 YOLO v8m-p2 神经网络模型示意图

1.5 模型训练

443 例曲面体层片中, 随机选择 80% 为训练集, 10% 为验证集, 10% 为测试集。训练集 354 例, 验证集 45 例, 测试集 44 例; 测试集病变共 371 处, 验证集病变共 47 处, 测试集病变共 45 处。图片调整为 640*640 像素。迭代次数 (epoch) 为 150, 使用随机梯度下降法, 初始学习率为 0.01, 动量 (momentum) 为 0.937, 权重衰减率 (weight decay) 为 0.000 5, 预热迭代次数 (warm-up epoch) 为 3, 预热动量 (warm-up momentum) 为 0.8, 预热偏差学习率 (warm-up bias learning rate) 为 0.1, 最小批尺寸 (batch size) 为 32。

1.6 评价指标与统计分析

本实验采用 SPSS23.0 (IBM 公司, 芝加哥, 美国) 进行统计分析, 对于临床基线情况, 年龄等数值变量采用方差分析, 性别等分类变量采用卡方检验。

对每张曲面体层片使用交并比 (intersection over union, IoU) 来衡量预测结果, IoU 为预测框和真实标注框的交集与并集的面积比值, 本研究中使用 0.5 作为阈值, 即 $\text{IoU} \geq 0.5$ 即预测成功。

通过统计预测成功、失败计数, 采用精确率 (precision, P)、召回率 (recall, R)、 $F-1$ 分值、 G 分值、 $mAP50$ 评价模型目标检测的诊断性能。其中, 精确率为模型的正确阳性预测占模型所有阳性预测的构成比; 召回率是模型的正确阳性预测占测试集中实际阳性标签数的构成比; $F-1$ 分值为精确率与召回率的调和均值; G 分值为精确率与召回率的几何均值; $mAP50$ 为 IoU 阈值为 0.5 时平均精确率 (mean average precision)。

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \quad (1)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (2)$$

$$F1 = 2 * \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (3)$$

$$G = \sqrt{\text{precision} * \text{recall}} \quad (4)$$

TP (true positive): 真阳性, FP (false positive): 假阳性, FN (false negative): 假阴性

2 结果

2.1 数据集特征

443 例曲面体层片中, 患者年龄 10~78 岁, 平均年龄 (36.5 ± 14.4) 岁, 训练集、验证集、测试集的平均年龄差异无统计学意义。其中男性 242 例, 女性 201 例。训练集 354 例, 验证集 45 例, 测试集 44 例。在 3 个数据集之间, 颌骨透射病变与阻射病变标签的病变类型、性别、病灶位置分布均没有统计学意义。标注者之间的组间相关系数 ICC 为 0.901, 表明标注者之间有很强的一致性。

表 1 颌骨病变曲面体层片数据集的流行病学特征

Table 1 Epidemiological characteristics of a dataset of panoramic radiographs of jaw lesions

	Training set	Validation set	Test set	P
Age/year ($n=443$)	36.9 ± 14.7	34.0 ± 13.4	35.4 ± 13.2	0.412
Type of lesion* ($n=463$)				0.534
Radiolucent lesion	259	31	28	
Radiopaque lesion	112	16	17	

Sex ($n=443$)				0.816
Female	162	21	18	
Male	192	24	26	
Position of lesion* ($n=463$)				0.512
Maxilla	29	6	4	
Mandibular	342	41	41	

The labeled images were divided into 354 training sets, 45 verification sets, and 44 test sets. There were 371 lesions in the test set, 47 lesions in the validation set, and 45 lesions in the test set. *Because there are multiple lesions in some panoramic radiographs, the number of lesions is greater than the number of panoramic radiographs

2.2 YOLO v8m-p2 神经网络模型训练过程损失函数变化曲线

YOLO v8m-p2 神经网络模型训练过程中的损失函数变化曲线见图 3。box_loss 为框回归损失(图 a)，衡量预测框位置与真实框位置之间的差异。dfl_loss 为目标置信度损失(图 b)，衡量模型对图像中是否有目标进行判断的准确程度。cls_loss 为分类损失(图 c)，衡量模型分类准确性。曲线存在小范围波动，最终收敛，模型性能总体稳定。

Box_loss is the box regression loss (figure a). dfl_loss is the target confidence loss (figure b), which measures the accuracy of the model to judge whether there is a target in the image. cls_loss is a classification loss (figure c) that measures the classification accuracy of the model. The curve fluctuates in a small range and eventually converges, and the performance of the model is generally stable

Figure 3 Change of loss function during YOLO v8m-p2 neural network model training

图 3 YOLO v8m-p2 神经网络模型训练过程中的损失函数

2.3 YOLO v8m-p2 神经网络模型检测曲面体层片中颌骨病变的整体性能

模型整体的平均精确率为 0.887，平均召回率为 0.860，平均 F-1 分值 0.932，平均 G 分值 0.932，平均 mAP50 为 0.863。颌骨透射病变精确率为 0.966，召回率为 0.903，F-1 分值 0.933，G 分值 0.934，mAP50 为 0.912。颌骨阻射病变精确率为 0.818，召回率为 0.500，F-1 分值 0.621，G 分值 0.640，mAP50 为 0.814 (表 2)。Z 检验提示颌骨透射病变与颌骨阻射病变之间的召回率有统计学差异 ($P=0.002$)，精确率无统计学差异 ($P=0.114$)。

表 2 YOLO v8m-p2 神经网络模型检测曲面体层片中颌骨病变的整体性能

Table 2 The overall detective performance of jaw lesions by YOLO v8m-p2 neural network model in panoramic radiographs

Type	Precision	Recall	F-1 score	G score	mAP50
Radiolucent lesion	0.966	0.903	0.933	0.934	0.912
Radiopaque lesion	0.818	0.500	0.621	0.640	0.814
Total	0.887	0.860	0.873	0.873	0.863
Z	1.580	3.164			
P	0.114	0.002			

2.4 YOLO v8m-p2 神经网络模型检测曲面体层片颌骨细分类病变预测结果

测试集中，颌骨透射病变召回率较高，含牙囊肿、牙源性角化囊肿、成釉细胞瘤召回率分别为 0.833、0.941、0.875；颌骨阻射病变的召回率均为 0.500，其中，特发性骨硬化 12 例，正确诊断 6 例。牙瘤 2 例，正确诊断 1 例。牙骨质瘤 2 例，正确诊断 1 例。牙骨质-骨结构不良 2 例，正确诊断 1 例（表 3）。

表 3 YOLO v8m-p2 神经网络模型检测曲面体层片中细分类病变预测结果

Table 3 Detection results of fine-classified lesions in panoramic radiographs by YOLO v8m-p2 neural network model

	Subclass	Total	Number of test set labels	Correct diagnose number	Recall	Confidence interval of recall*
radiolucent lesion (n=318)	Dentigerous cyst	84	6	5	0.833	0.465-1.000
	Odontogenic keratocyst	136	17	16	0.941	0.785-1.000
	Ameloblastoma	98	8	7	0.875	0.577-1.000
radiopaque lesion (n=145)	Idiopathic osteosclerosis	101	12	6	0.500	0.232-0.768
	Odontoma	29	2	1	0.500	0.009-0.991
	Cementoma	8	2	1	0.500	0.009-0.991
	Cemento-osseous dysplasia	7	2	1	0.500	0.009-0.991

*Due to small sample size or skewed distribution, 95% confidence intervals are calculated using square root arcsine transformation

2.5 YOLO v8m-p2 神经网络模型检测曲面体层片典型诊断结果示例

图 3a 含牙囊肿位于上颌，病变影像与鼻底、鼻甲、上颌窦底重叠，模型成功检测该颌骨透射病变，交并比 (IoU) 为 0.90。图 3b 牙骨质-骨结构不良位于下颌，病变影像与 37 牙牙根关系密切，模型成功检测该颌骨阻射病变，IoU 为 0.77。图 3c 牙源性角化囊肿位于下颌，模型成功检测该颌骨透射病变，IoU 为 0.83。图 4 的牙瘤位于上颌，病变与 14 牙牙根关系密切，检测框覆盖部分病变区域，IoU 为 0.04。

a: the red frame shows an odontogenic cyst; b: the pink frame shows cemento-osseous dysplasia; c: the red frame shows an odontogenic keratosis; d: the pink frame shows an odontoma. RLL: radiolucent lesions of the jaw; RPL: radiopaque lesion of the jaw

Figure 4 Examples of objective detection of jaw radiolucent lesions and radiopaque lesions using YOLO v8m-p2 neural network model

图 4 使用 YOLO v8m-p2 神经网络模型颌骨透射及阻射病变目标检测结果示例

3 讨论

曲面体层片是口腔医生常用的影像学诊断工具，具有拍摄简单、低辐射剂量^[11]的优点，因此广泛应用于口腔诊所及医院。曲面体层片阅片时不仅可以看到牙医重点关注的上下颌牙列，还可以观察到颌骨、上颌窦底、鼻甲、髁突、喙突、颧骨等解剖结构甚至骨小梁排列等组织特点，通过曲面体层片可对颌骨囊肿、颌骨肿瘤、颌骨结构不良等多种颌骨病变^[12]、颞下颌关节疾病^[13]甚至骨质疏松^[14]等疾病进行初步诊断和早期筛查。

基于深度学习曲面体层片颌骨疾病的辅助诊断具有重要的临床意义^[15]，但由于不同类别颌骨病变的影像学表现存在相似性，如单囊型成釉细胞瘤与牙源性角化囊肿，同类病变的影像学表现也可存在较大差异，如成釉细胞瘤可为单囊型或多囊型，目前采用深度学习的方法进行颌骨病变多分类检测的任务具有挑战性。本研究采用 YOLO v8m-p2，建立了颌骨病变曲面体层片图像高精度自动多分类检测模型，在多个设备数据进行目标检测的结果表明，该模型平均精确率 0.887，平均召回率 0.860，平均 F-1 分值 0.932，平均 G 分值 0.932，平均 mAP50 为 0.863。

目前基于深度学习的目标检测方法包括两阶段目标检测和单阶段目标检测。传统的目标检测模型，例如 R-CNN、Faster R-CNN，采用两阶段检测方法，首先会生成包含待检目标的预选框，再通过卷积神经网络进行样本分类，将空间位置预测任务和分类任务分为两步进行。YOLO 系列神经网络模型是单阶段检测器，具有轻量化的网络结构的优势，能对多个目标同时进行空间位置预测与分类任务，与两阶段检测模型 Fast-RCNN 等相比能更快地提供图像分析结果^[16]，且能很好地利用一张图的整体信息。YOLO 系列神经网络模型被广泛应用于口腔曲面体层片的影像学辅助诊断：Yang 等^[17]使用 YOLO v2 模型对颌骨牙源性囊肿及良性肿瘤进行目标检测，取得了精确率 0.707、召回率 0.680 的效果；Kaya 等^[18]使用 Yolo v4 对牙齿进行目标检测与计数，模型的 mAP 为 0.922；Warin 等^[16]使用 YOLO v5 对下颌骨骨

折进行目标检测,取得了精确率 0.861、召回率 0.922 的效果; Lee 等^[19]使用 YOLO v5 对鼻腭管囊肿与根尖周囊肿进行自动检测与分类,模型目标检测的 mAP 为 0.895。这些研究纳入病种局限在透射性病变,忽视了阻射性病变的诊断筛查。

颌骨阻射病变的收集相对困难,部分病例虽在曲面体层片上表现为颌骨阻射性团块影,但并无手术指征,故缺乏相关病理报告,因此只能采取影像描述作为分类名称。Okazaki 等^[20]使用 AlexNet 对 2011 年 4 月到 2021 年 9 月收集的 50 例牙瘤、50 例多生牙及 50 例正常曲面体层片进行分类,精确率为 0.708,召回率为 0.700。Tassoker 等^[21]采用 YOLO v5 对曲面体层片中的特发性骨硬化进行目标检测,共收集了 175 例曲面体层片,达到了精确率 0.981、召回率 0.929 的效果,该研究未纳入其他阻射影。由于颌骨阻射病变曲面体层片数据收集困难,目前缺乏对牙骨质-骨结构不良及牙骨质瘤的目标检测研究,本研究的颌骨阻射影纳入了特发性骨硬化、牙瘤、牙骨质瘤、牙骨质-骨结构不良,其中包含大量直径小于 10 mm 的阻射性病变的小目标,采用的 YOLO v8m-p2 模型为中等目标检测模型,其自带的 p2 层增强了模型对于小目标的检测性能,对阻射性病变的目标检测进行了创新性的探索尝试,初步取得了较为理想的效果,精确率为 0.818,召回率为 0.500, mAP50 为 0.814。本研究中,颌骨透射病变与颌骨阻射病变之间的召回率有统计学差异,精确率无统计学差异,这与测试集样本数量较小有关。

本研究涉及的颌骨透射病变包括含牙囊肿、成釉细胞瘤、牙源性角化囊肿,阻射病变包括特发性骨硬化、牙瘤、牙骨质瘤、牙骨质-骨结构不良,本数据集涵盖颌骨常见的良性病变,样本有良好的代表性。Singar 等^[22]使用 CNN 模型对颌骨透射病变进行检测和分类,进行良恶性二分类识别,良性及恶性病变的召回率分别为 0.766 和 0.633,但是该研究刻意排除直径 10 mm 以下病变,高估了模型的诊断性能。Ariji 等^[23]的研究采用 YOLO v8 对下颌骨透射病变进行目标检测和分割,其精确率、召回率、mAP50 分别为 0.952、0.944、0.975,此研究仅涉及下颌骨,且合并了所有病理类型。考虑到上颌骨有喙突、颧骨、上颌窦、鼻骨等解剖结构的影像学干扰,因此在上颌骨很难达到与下颌骨相近的诊断性能。本研究纳入了多种颌骨病变,同时涵盖上颌骨及下颌骨的透射病变,同时采用更全面的评价指标,其精确率、召回率、F-1 分数、G 分值、mAP50 分别为 0.966、0.903、0.933、0.934、0.912。

本研究收集到的曲面体层片多有颈部影像的模糊,部分曲面体层片存在伪影或牙齿影像重叠。为了验证模型的鲁棒性,本研究未排除存在轻微影像质量问题的曲面体层片。部分研究指出了影像质量对数据集的影响,但其对影像的排除标准仅采用“低质量”、“高质量”等主观评价标准,模型开发后,这种主观判断会给模型带来偏差。如果病变区域图像质量不佳,会影响模型的判断,可能将同一类别的“低质量”影像和“高质量”影像识别为两类,导致模型对真实世界中大量存在的“低质量”影像无法取得可靠的诊断性能^[24]。此外,本研究中的曲面体层片由不同的设备进行拍摄采集,在外部数据集进行测试时,其结果具有一定的鲁棒性与泛化性。综上所述,后续开发影像异常检测工具的研究重点工作在于进一步提升模型的鲁棒性与泛化性^[25],收集来自多中心的数据,采用更多的外部测试集进行测试,保证在上下颌骨之间、透射性阻射性病变之间、常见病罕见病之间、低质量高质量图像之间的稳健可靠,以提高模型的诊断性能。

【Author contributions】 Gao G performed the experiments and wrote the article. Liu C, Zeng MY, Peng JJ analyzed the data. Guo JX revised the article. Tang W designed the study and revised the article. All authors read and approved the final manuscript as submitted.

参考文献

- [1] Bruno MA, Walker EA, Abujudeh HH. Understanding and confronting our mistakes: the epidemiology of error in radiology and strategies for error reduction[J]. *Radiographics*, 2015, 35(6): 1668-1676. doi: 10.1148/rg.2015150023.
- [2] Resnick CM, Dentino KM, Garza R, et al. A management strategy for idiopathic bone cavities of the jaws[J]. *J Oral Maxillofac Surg*, 2016, 74(6): 1153-1158. doi: 10.1016/j.joms.2015.12.014.
- [3] 胡敏. 口腔医学领域人工智能及相关技术的研究和应用进展[J]. *中华口腔医学杂志*, 2023, 58(6): 505-513. doi: 10.3760/cma.j.cn112144-20230505-00183.
- Hu M. Brief analysis of research and application status of artificial intelligence and related advanced technology in oral medicine[J]. *Chin J Stomatol*, 2023, 58(6): 505-513. doi: 10.3760/cma.j.cn112144-20230505-00183.
- [4] 王凯欣, 刘丰, 曾令芳, 等. 基于 MobileNetV3 网络的龋病和根尖周炎根尖片的诊断[J]. *口腔疾病防治*, 2024, 32(1): 43-49. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2024.01.007.
- Wang KX, Liu F, Zeng LF, et al. MobileNetV3 network-based diagnosis of caries and periapical periodontitis from periapical films[J]. *J Prev Treat Stomatol Dis*, 2024, 32(1): 43-49. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2024.01.007.
- [5] 刘红艳, 韦曦, 凌均荣. 人工智能在龋病诊疗中的应用与探索[J]. *中华口腔医学杂志*, 2024, 59(1): 37-44. doi: 10.3760/cma.j.cn112144-20231017-00200.
- Liu HY, Wei X, Ling JQ. Application and exploration of artificial intelligence for caries management[J]. *Chin J Stomatol*, 2024, 59(1): 37-44. doi: 10.3760/cma.j.cn112144-20231017-00200.
- [6] Revilla-León M, Gómez-Polo M, Barmak AB, et al. Artificial intelligence models for diagnosing gingivitis and periodontal disease: a systematic review[J]. *J Prosthet Dent*, 2023, 130(6): 816-824. doi: 10.1016/j.prosdent.2022.01.026.
- [7] Çelik B, Çelik ME. Automated detection of dental restorations using deep learning on panoramic radiographs[J]. *Dentomaxillofac Radiol*, 2022, 51(8): 20220244. doi: 10.1259/dmfr.20220244.
- [8] Faadiya AN, Widyaningrum R, Arindra PK, et al. The diagnostic performance of impacted third molars in the mandible: a review of deep learning on panoramic radiographs[J]. *Saudi Dent J*, 2024, 36(3): 404-412. doi: 10.1016/j.sdentj.2023.11.025.
- [9] 杜文, 彭歆. 人工智能技术在口腔颌面部肿瘤诊断中应用的研究进展[J]. *口腔疾病防治*, 2022, 30(5): 361-365. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.05.009.
- Du W, Peng X. Research progress on the application of artificial intelligence technology in the diagnosis of oral and maxillofacial tumors[J]. *J Prev Treat Stomatol Dis*, 2022, 30(5): 361-365. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.05.009.
- [10] Schwendicke F, Singh T, Lee JH, et al. Artificial intelligence in dental research: checklist for authors, reviewers, readers[J]. *J Dent*, 2021, 107: 103610. doi: 10.1016/j.jdent.2021.103610.
- [11] Yüksel AE, Gültekin S, Simsar E, et al. Dental enumeration and multiple treatment detection on panoramic X-rays using deep learning[J]. *Sci Rep*, 2021, 11(1): 12342. doi: 10.1038/s41598-021-90386-1.
- [12] Sams CM, Dietsche EW, Swenson DW, et al. Pediatric panoramic radiography: techniques, artifacts, and interpretation[J]. *Radiographics*, 2021, 41(2): 595-608. doi: 10.1148/rg.2021200112.
- [13] Meng X, Liu S, Wu Z, et al. Application of panoramic radiographs in the diagnosis of temporomandibular disorders[J]. *Medicine(Baltimore)*, 2024, 103(5): e36469. doi: 10.1097/MD.00000000000036469.
- [14] Selvakumar R, Chandran A, Patil A, et al. Osteoporosis risk group: Screening for osteoporosis in dental clinics using panoramic radiographs[J]. *J Educ Health Promot*, 2022, 11: 271. doi: 10.4103/jehp.jehp_1727_21.
- [15] 李畅, 黄翠, 杨宏业. 人工智能在口腔临床诊疗中的应用进展[J]. *口腔疾病防治*, 2022, 30(11): 821-826. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.11.010.
- Li C, Huang C, Yang HY. Development of artificial intelligence application in oral clinical diagnosis and treatment[J]. *J Prev Treat Stomatol Dis*, 2022, 30(11): 821-826. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.11.010.

- [16] Warin K, Limprasert W, Suebnukarn S, et al. Assessment of deep convolutional neural network models for mandibular fracture detection in panoramic radiographs[J]. *Int J Oral Maxillofac Surg*, 2022, 51(11): 1488-1494. doi: 10.1016/j.ijom.2022.03.056.
- [17] Yang H, Jo E, Kim HJ, et al. Deep learning for automated detection of cyst and tumors of the jaw in panoramic radiographs[J]. *J Clin Med*, 2020, 9(6): 1839. doi: 10.3390/jcm9061839.
- [18] Kaya E, Gunec HG, Gokyay SS, et al. Proposing a CNN method for primary and permanent tooth detection and enumeration on pediatric dental radiographs[J]. *J Clin Pediatr Dent*, 2022, 46(4): 293-298. doi: 10.22514/1053-4625-46.4.6.
- [19] Lee HS, Yang S, Han JY, et al. Automatic detection and classification of nasopalatine duct cyst and periapical cyst on panoramic radiographs using deep convolutional neural networks[J]. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*, 2024, 138(1): 184-195. doi: 10.1016/j.oooo.2023.09.012.
- [20] Okazaki S, Mine Y, Iwamoto Y, et al. Analysis of the feasibility of using deep learning for multiclass classification of dental anomalies on panoramic radiographs[J]. *Dent Mater J*, 2022, 41(6): 889-895. doi: 10.4012/dmj.2022-098.
- [21] Tassoker M, Öziç MÜ, Yuce F. Performance evaluation of a deep learning model for automatic detection and localization of idiopathic osteosclerosis on dental panoramic radiographs[J]. *Sci Rep*, 2024, 14(1): 4437. doi: 10.1038/s41598-024-55109-2.
- [22] Singar S, Parihar A, Reddy P. Evaluation of efficacy of artificial intelligence in orthopantomogram in detecting and classifying radiolucent lesions[J]. *Indian J Dent Res*, 2023, 34(3): 237-241. doi: 10.4103/ijdr.ijdr_783_22.
- [23] Arijji Y, Yanashita Y, Kutsuna S, et al. Automatic detection and classification of radiolucent lesions in the mandible on panoramic radiographs using a deep learning object detection technique[J]. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*, 2019, 128(4): 424-430. doi: 10.1016/j.oooo.2019.05.014.
- [24] Delamare E, Fu X, Huang Z, et al. Panoramic imaging errors in machine learning model development: a systematic review[J]. *Dentomaxillofac Radiol*, 2024, 53(3): 165-172. doi: 10.1093/dmfr/twae002.
- [25] 王琰琳, 李刚. 人工智能在口腔疾病影像诊断中的研究进展[J]. *口腔疾病防治*, 2022, 30(11): 816-820. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.11.009.
- Wang YL, Li G. Research progress on artificial intelligence in imaging diagnosis of oral diseases[J]. *J Prev Treat Stomatol Dis*, 2022, 30(11): 816-820. doi: 10.12016/j.issn.2096-1456.2022.11.009.

(编辑 张琳)